

ОСОБЕННОСТИ АДВЕРБИАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Жумаева Феруза Рузикуловна

Доцент - Навоийский государственный университет Республика Узбекистан, город Навои

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20471473>

Аннотация. В этой статье рассмотрены особенности адвербиализации в русском языке. Адвербиализация – это переход в класс наречий словоформ, принадлежащих другим частям речи. В современном русском языке адвербиализации могут подвергаться: имена существительные, имена прилагательные, местоимения, имена числительные, деепричастия, фразеологические сочетания. В русском языке количество непрямых наречий ограничено. Основная часть производных наречий образуется при участии словообразовательных формантов. Адвербиализация имеет отношение к лексико-грамматической или межчастеречной омонимии. Она является доказательством активного перехода частей речи в наречия в русском языке. Наречия, полученные при процессе адвербиализации, являются реже полными и чаще частичными лексико-грамматическими омонимами – дериват беспредложных и предложных конструкций имен.

Ключевые слова: адвербиализация, наречие, деривация, анализ, транспозиция, переход, часть речи, транспозит, надежная форма.

Annotatsiya. Ushbu maqolada rus tilidagi adverbializatsiyaning xususiyatlarini ko'rib chiqilgan. Adverbializatsiya boshqa so'z turkumlariga oid so'z shakllarining ravish so'z turkumiga o'tishidir. Zamonaviy rus tilida ravish vazifasida otlar, sifatlar, olmoshlar, sonlar, ravishdoshlar, frazeologik birikmalar qo'llanilishi mumkin. Rus tilida tub ravishlar soni chegaralangan. Yasalgan ravishlarning asosiy qismi so'z yasovchi formantlar ishtirokida yasaladi. Adverbializatsiya leksik-grammatik yoki so'z turkumlari omonimiyasiga aloqador. Bu rus tilida so'z turkumlarini ravishga faol o'tishi isbotidir. Adverbializatsiya jarayonida paydo bo'lgan ravishlar to'liq yoki qisman leksik-grammatik omonimlardir, ya'ni otlarning qo'shimchasiz va qo'shimchali yasamalari.

Kalit so'zlar: adverbializatsiya, ravish, derivatsiya, tahlil, transpozitsiya, o'tish, so'z turkumi, transpozit, kelishik shakli.

Abstract. This article examines the features of adverbialization in Russian. Adverbialization is the transition of word forms belonging to other parts of speech into the adverb class. In modern Russian, adverbialization can affect nouns, adjectives, pronouns, numerals, adverbial participles, and phraseological units. The number of non-derivative adverbs in Russian is limited. Most derivative adverbs are formed using derivational formants. Adverbialization is related to lexical-grammatical or inter-part-of-speech homonymy. It is evidence of the active transformation of parts of speech into adverbs in Russian. Adverbs obtained through the process of adverbialization are less often complete and more often partial lexical and grammatical homonyms – derivatives of prepositionless and prepositional constructions of names.

Key words: adverbialization, adverb, derivation, analysis, transposition, transition, part of speech, transposit, case form.

Классификация всех случаев переходности в области частей речи, т.е. вопрос о транспозиции рассматривался в трудах Л.Л. Буланина, В.Н. Мигирова, В.И. Чуглова, М.Ф. Лукина, Е.П. Калечица, Т.М. Николаевой, Л.Д. Чесноковой. Важным для теории переходности на уровне морфологии можно считать установление признаков проявления переходности в области частей речи, частично описанных ранее в лингвистической литературе, но систематизированных, уточнённых и дополненных В.Н. Мигириным. Теорию переходности развивали также М.Ф. Лукин, Н.А. Каламова, Е.П. Калечиц, А.Я. Баудер, Ю.Г. Скиба и другие, но и до настоящего времени многие из важных вопросов остаются нерешёнными. [3, с. 566-572]

В зависимости от направления диахронной трансформации различают два типа: иммиграционную, пополняющую какую-либо часть речи за счет других частей речи, и эмиграционную, при которой какая-либо часть речи «отдает свои слова в другие части речи, иммиграционная трансформация, в свою очередь, включает следующие процессы: субстантивацию – переход в имена существительные, адъективацию – в прилагательные, нумерализацию – в числительные, прономинализацию – в местоимения, адвербиализацию – в наречия, предикативацию – в беслично-предикативные слова, препозиционализацию – в предлоги, конъюнкционализацию – в союзы, партикуляцию – в частицы, интеръективацию – в междометия. [4, с. 468-469]

Транспозиция – это тот факт, когда слово, относящееся к определённой категории, имеет семантический и грамматический характер, специфичный для другой группы слов, ослабляющий семантику функции. В тюркских языках части речи не ограничены строго друг от друга, они находятся в неразрывной связи, образуя целую систему. Взаимоотношения между самостоятельными словами и их переход друг в друга происходят в результате развития лексемной семантики, причем речевые и языковые формы перехода различны. В речевом переходе выражается переносное значение.

При языковой миграции слово полностью переходит из одной категории в другую, происходит транспозиция. Транспозиция наблюдается почти во всех самостоятельных словах, даже между самостоятельными и служебными словами. Можно сказать, что существует закономерная связь между словами, что свидетельствует о постоянном изменении языковой системы, о живом процессе развития. Поэтому принадлежность тех или иных слов должна определяться на основе изучения их семантических, морфологических и синтаксических свойств соответствующими методами исследования. Это одна из неотложных задач, стоящих перед нашим языкознанием. [7, с. 183-185]

Адвербиализация (от лат. *adverbium* – наречие) – переход в класс наречий словоформ, принадлежащих другим частям речи. Основа процесса адвербиализации – изоляция той или иной формы от системы словоизменения своей части речи и приобретение ею нового грамматического значения. [4, с. 468-469]

Несмотря на то, что различные типы и этапы процесса адвербиализации уже рассматривались в классических трудах А.А. Потебни, Л.В. Щербы, А.М. Пешковского, В.В. Виноградова и продолжают привлекать внимание специалистов, эти исследования не дают общей картины, считает Калякина О.Н. [5]

В русском языке, как и во многих других языках, количество непроизводных наречий ограничено. В частности, непроизводные наречия (непродуктивная группа) в русском языке: *здесь, там, тут, тогда, всегда*; слова, называющие признак как обстоятельство:

- образа и способа действия (иначе, вдруг);
- меры и степени (очень, почти, чуть);
- места (возле, прочь, повсюду);
- времени (после, иногда, ныне).

Рассмотрим, какие части речи могут использоваться в функции наречия в русском языке.

В функции наречия могут использоваться: имена существительные, имена прилагательные, местоимения, числительные, деепричастия, фразеологические сочетания.

В диссертационном исследовании «Процесс адвербиализации в современном русском языке» О.Н. Калякиной описан процесс адвербиализации как высокопродуктивный тип функциональной транспозиции в аспекте её системно-языкового и прагматико-стилистического потенциала. О.Н. Калякина в своей диссертации выделяет следующие продуктивные типы адвербиализации: [5]

1. Предложно-падежные формы —» наречия:

1) от формы родительного падежа с предлогами **без, из, с, до, от:** (бестолку, без умолку, без удержу, без устали, без спросу; издали, изнутри; искони, исстари (устар.); исподлобья, исподтишка; сразу, снизу, сбоку, сверху, сзади, спереди, со зла, сначала, спросонья, доверху, донизу, до зарезу, до упаду, досыта, отроду. Например: *Работала она без устали; Издали белеет пароход; Бабушка недовольна внуками и смотрела исподлобья; Девушка танцевала до упаду;*

2) от формы дательного падежа с предлогами **к, по:** кверху, книзу, поблизости, посредине. Например: *Весьма кстати дедушка выбрал отца за либерализм; Рыбак жил поблизости от реки;*

3) от формы винительного падежа с предлогами **в, на, за:** набекрень, наспех, на смех, наперекор, нарасхват, нараспашку, назло, набок, напролет. Например: *Ты у больных две ночи просидела напролет; Здесь будет город заложен; Назло надменному соседу* (А. Пушкин); *вверх, вниз, вбок, вслух, вновь, вдаль, вглубь, вприкуску, всмятку.* Например: *Читать вслух на иностранном языке полезно; за границу - На днях они уехали за границу;*

4) от формы творительного падежа с предлогом **с:** с оглядкой, с ленцой, с прохладцей (без большого усердия). Например: *Он жил летом с ленцой;*

5) от формы предложного и местного падежей: *вдали, вблизи, внутри; на ходу, на боку, навывкате, на лету, накануне.* Например: *Накануне с колодца возвращались девушки, песни пели, танцы играли, а днем в работе родным помогали (нар. песня).*

2. Беспредложно-падежные формы —» наречия:

смерть, ужас, страсть, страх (нередко в сочетании с как) в значении: очень сильно (ср. в том же значении: страшно, ужасно, адски, чертовски, дьявольски, бешено и некоторые другие). Например: *«Я ужас как ревнив»* (Пушкин); *«Иван Иванович... уходился страх и прилег отдохнуть»* (Гоголь); *«Когда же им случилось оставаться вдвоем, Маше становилось страх неловко»* (Тургенев, «Бретер»); *«И весело мне страх выслушивать о фрунтах и рядах»* (Грибоедов, «Горе от ума»); *«Я смерть пить хочу»;* *«Ему самому было смерть смешно»* (Лесков, «Соборяне»); *«Когда же она не говорит ни глупостей, ни гадостей, а красива, то сейчас уверяешься, что она чудо как умна и нравственна»* (Л. Толстой, «Крейцерова соната»).

Ограничена узким кругом группа наречий, состоящих из формы винительного падежа времени: *сейчас, тотчас, ср. посе́йчас*. Ср. вообще формы винительного места, времени и количества (капельку, чуточку и т. п.).

Непроизводительная группа наречий, «омонимных» с родительным падежом имен существительных. Ср. дома.

3. Деепричастия —> наречия:

Наречия с суффиксом -а (-я): *нехотя, лёжа, сидя, не шутя; молча, загодя, немедля, походя, отродясь* (в некоторых случаях от деепричастий их отличает место ударения: *не хотя - нехотя, молча - молча*). Наречия с суффиксом -ючи (-ючи): *играючи, припеваючи, умеючи, крадучись*.

Адвербиализация как первоначальный путь образования наречия постепенно перерастает в следующую высшую фазу - в морфологический способ словообразования [3, с. 567]. Это мнение разделяет Е.Г. Федорук и соавторы, которые сообщают, что «отмечая тесную связь наречий с другими частями речи, А.А. Шахматов указывает на образование наречий от существительных, прилагательных, причастий, деепричастий, местоимений и повелительной формы глагола, не разграничивая, однако, процесс образования наречий и процесс адвербиализации» [8, с. 202].

Исследуя типы адвербиализации в русском языке, можно сделать следующие выводы.

Адвербиализация как тип транспозиции представляет собой живой и продуктивный процесс в современном русском языке. Адвербиализация имеет отношение к лексико-грамматической или межчастеречной омонимии. Она является доказательством активного перехода частей речи в наречия в русском языке.

В современном русском языке процесс адвербиализации наиболее активно протекает в области предложно-падежных форм существительных, в полисемантическом характере которых заключены потенциальные возможности образования наречий.

Наличие предложно-падежной системы в исследуемом языке является предпосылкой адвербиализации в нем беспредложных и предложных конструкций, характеризующихся многообразием и семантическим переосмыслением.

Наречия, полученные при процессе адвербиализации, являются реже полными и чаще частичными лексико-грамматическими омонимами – дериват беспредложных и предложных конструкций имен.

Список литературы

1. Голубева А.Ю. Конверсия в словообразовании: узус и окказиональность. 2014.- <https://www.dissercat.com/content/konversiya-v-slovoobrazovanii-uzus-i-okkazionalnost>
2. Жумаева Ф.Р. История изучения перехода частей речи в трудах узбекских учёных. - Международный научно-методический журнал «Образование и инновационные исследования». – 2022. - №6. – С. 61-67. - <https://interscience.uz/index.php/home/issue/view/35>
3. Jumaeva F. R., Mamurova F. N. Transposition of parts of speech as a non-morphological method of word formation // ISJ Theoretical & Applied Science, 10 (102). – 2021. – С. 566-572.
4. Жумаева, Ф. Р. Типы транспозиции частей речи в современном русском языке / Ф. Р. Жумаева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 47 (389). — С. 468-472. — URL: <https://moluch.ru/archive/389/85522/>

5. Калякина О.Н. Процесс адвербиализации в современном русском языке. Автореферат диссертации. - <https://www.dissercat.com/content/protsess-adverbializatsii-v-sovremennom-russkom-yazyke>
6. Назарова Ш.Б. Ўзбек ва корейс тилида адвербиализация ҳодисасининг қиёсий таҳлили. – Ж.: Хорижий филология. №2. – Самарканд, 2019. - <http://samxorfil.uz/maqola/ozbek-va-koreys-tilida-adverbalizatsiya-hodisasining-qiyosiy-tahlili>
7. Сайфуллаева Р.Р. и др. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Ўқув қўлланма. – Т., «Фан ва технология», 2009. – 416 б.
8. Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. М.: Эдиториал УРСС, 2001.-624 с.